

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19380789>

AYOLLAR MILLIY TAQINCHOQLARI JAHON MUZEYLARIDA

Turaboyeva Yayraxon Rustamjonovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti katta o'qituvchisi (PhD)

ANNOTATSIYA

Maqolada xalq tarixi va madaniyatidan darak beruvchi xaq amaliy san'ati durdonalaridan biri hisoblangan o'zbek ayollari an'anavy taqinchoqlari va ularning jahon muzeylarida saqlanayotgan zeb-ziyat buyumlari haqida taxlil mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Taqinchoqlar, Antropologiya va etnografiya muzeyi, Berlin etnologiya muzeyi, Davlat ermitaji to'plami, Naprstek nomidagi Praga (Chexiya) muzeyi.

KIRISH

Jahonning turli nuqtalarida xalqlarning tarixi va madaniyatiga nazar solinsa, albatta xalq amaliy san'ati namunalari ko'z o'ngingizda yaqqol gavdalanadi. U orqali tub aholining turmush tarzi, madaniy yuksalish bosqichlari, o'zaro savdo va iqtisodiy aloqalari hamda qadim tarixini gavdalantirish, tasavvur xosil etish mumkin. Shu sabab ham dunyo xalqlari zo'r berib mahalliy jamoalarning etnografiyasini o'rganishga kirishadi va ilmiy xulosalarni bayon etadi, xalqaro ilmiy tadqiqot institutlarinig bosh tadqiqot ob'ektlaridan tadqiq.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Sovet hukumati o'z manfaatlarini yo'lida 1950-yillardan boshlab Markaziy Osiyo mamlakatlariga tarixiy-etnografik ekspeditsiyalar tashkil etdi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, mamlakatda geologik tadqiqotlar o'tkazish va tabiiy boyliklarini o'zlashtirish bo'ldi. Mahalliy xalqlar haqidagi noyob fond, hujjatli materiallar, boy etnografik manbalar mustamlaka davrida Rossiyaning "Antropologiya va etnografiya muzeyi" (Kunstkamera MEA) fondini boyitdi, natijada milliy mahsulotlar, osori-atiqalar, xalq tarixi hamda madaniyatidan so'zlovchi bir qancha buyumlar olib ketildi. Rus sayyohlari, fotograf va olimlar mahalliy xalq turmush tarzini o'rganish maqsadida fotokolleksiya yig'a boshladi. Tarixiy va etnografik manba sifatida undagi materiallar muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oldi, tarixning shu davrga oid tomonlarini ochib berishga xizmat qildi. 1954-yilda SSSR Fanlar Akademiyasi Moskva

Etnografiya instituti orqali qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz, tojik, turkman va o'zbeklar etnografiyasiga oid o'n uchta foto to'plam "Antropologiya va etnografiya muzeyi"ga topshirildi[1]. Ammo XIX asr oxiri – XX asr boshlarida olingan fotosuratlarda ayollar yuzlarini yopib tushgan yoki yuz qismining yarim qismi ochiq holatdagi rasmlari uchraydi. O'z navbatida, bunday to'plamlar tadqiqot manbashunosligini yoritishda muhim manbalardan biridir.

1951-yilda Rossiya Davlat tarix muzeyi xodimlarining mahalliy hunarmandchilikni o'rganish uchun ilk bor O'zbekistonga maxsus ekspeditsiyasi tashkil etiladi. Ushbu ekspeditsiya a'zolari 1952–1953-yillarda Samarqand, Xiva, Buxoro, Qo'qon, Marg'ilon, Urgut, Rishton, Zarafshon vohasi hamda Tojikistonning bir nechta shahar va qishloqlarida ilmiy izlanishlar olib borishdi. Mazkur ekspeditsiyaning vazifasi muzey fondi to'plami uchun mahalliy hunarmandchilik buyumlarini qidirib topish va XIX asr oxiri – XX asr boshlarida hunarmand, dehqonlar hayoti hamda turmush tarzini o'rganishdan iborat edi. Mazkur ilmiy izlanishlarda Farg'ona muzeyi ilmiy xodimlari N.G.Gorbunova va B.S.Gamburglar ham faol ishtirok etgan[2]. Natijada ko'plab noyob osori-atiqalar qatorida zargarlik buyumlarining nodir nusxalari o'zlashtirildi, markazga olib ketildi.

XX asrning ikkinchi yarmiga kelib mustamlaka davlatlarida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar sovet hukumati tomonidan yanada faol qo'llab-quvvatlandi. Masalan, M.A.Bikjanova, K.I.Antipina, N.N.Yershov, Z.A.Shirokova, M.V.Sazo-nova, N.G.Borozna, O.A.Suxareva, L.A.Chvir, B.X.Karmisheva va N.P.Lobacheva kabi olimlar aynan ayollar kiyim-kechaklari hamda taqinchoqlari xususida boy materiallarni to'playdi. Ushbu olimlar ishlaridagi asosiy e'tibor O'rta Osiyo xalqlari zargarlik buyumlaridagi hududiy va etnik farqlarni ajratib ko'rsatishga qaratildi. Mavzu manbashunosligini o'rganishda nafaqat xorijiy, balki mahalliy muzeylarda saqlanayotgan zeb-ziynatlar, bezak ashyolari hamda taqinchoqlarning ahamiyati katta. Xususan, O'zbekiston davlat san'at muzeyi[3] Markaziy Osiyodagi ilk badiiy muassasalardan biri sifatida 1918-yilda Toshkent shahrida tashkil etilgan. Dastlab muzeyning ichki fondi Moskva, Sankt-Peterburg kabi yirik davlat muzeyi eksponatlari va boshqa joylardan keltirilgan osori-atiqalar hisobiga to'ldiriladi. Ikkinchi Jahon urushidan so'ng muzey rahbariyati tashabbusi bilan butun mamlakat bo'ylab xatlovlar va ilmiy ekspeditsiyalar o'tkazishga harakat boshlandi. Ushbu jarayonga yetuk olimlar, mutaxassislar, tadqiqotchilar va ekspertlar jamoasi jalb etildi. Ular orasida faol qatnashgan etnograf M.A.Bikjanova katta zargarlik buyumlari kolleksiyasini yig'ishga muvaffaq bo'ldi va bu kolleksiya XIX asr oxiri – XX asr boshlarida hududdagi zargarlik san'atining eng noyob namunalarini ko'rsatib berdi[4]. Mazkur to'plam hozirda O'zbekiston davlat san'ati muzeyining noyob kolleksiyasida saqlanmoqda.

METODLAR

Maqolada tarixiy taxliliylik, taqqoslar hamda mavjud manbalar tavsifi kabi metodlardan foydalanilgan.

MUNOZARA VA NATIJALAR

Markaziy Osiyo xalqlari tarixida ham madaniy yuksalish bosqichlari turli davrlarda turlicha ko‘rinishda namoyon bo‘ldi va bunda mahalliy xalqlarning o‘rtoq turmush tarzi, Buyuk ipak yo‘lining yirik shaharlarni o‘zaro bog‘laganligi, ijtimoiy turmush darajasining oshib borishi, ilmiy kashfiyotlar hamda siyosiy barqarorlik muhim rol o‘ynadi. O‘zbekiston zeb-ziynat buyumlarini ishlab chiqarish miloddan avvalgi XVII asrlarga to‘g‘ri keladi. Toshkent Chirchiq daryosining boshidan topilgan bronza bilaguzuk miloddan avvalgi XII-XI asrlarga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, yana bir qadimiy topilma Surxondaryo viloyati Dalvarzintepa manzilgohidan topilgan Kushon davriga oid kumush va oltindan yasalgan taqinchoqlar ham qadimiy buyumlar sarasidandir.

Turli davrlarda turli sabablar bilan O‘zbekistondan olib chiqib ketilgan asori-atiqalar qatorida taqinchoqlar ham muhim ahamiyat kasb etgan. Taqinchoqlarning rang-barang turlari, bejirim shakllari, ayolning go‘zal libosiga mos qilib ishlangan zeb-ziynat buyumlari har doim o‘z haridorini topa olgan. Shuningdek, taqinchoqlar orqali qimmatbaho toshlar hamda metallar savdosi ham sezilarli darajada dunyo bozorlarida yuqori baholangan. Shu nuqtai nazardan Markaziy Osiyo madaniyatidan so‘zlovchi taqinchoqlarning hozirga kunda dunyoning turli burchaklaridagi mashhur muzeylar kolleksiyasida uchratish tabiiy.

Xususan, Rossiyaning o‘ndan oratiq muzeylarida Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va madaniyatidan so‘zlovchi taqinchoqlarni uchratish mumkin. Ulardan eng boy kolleksiya yig‘ilgan Davlat ermitaji to‘plami hisoblanib, unda IX-XII asrlarga oid ayollar taqinchoqlari joy olgan. Bu davrda Mavaraunnahr zeb-ziynat buyumlari bronza va jezdan tayyorlangan bo‘lib, shuningdek, kumushdan ham keng xomashyo sifatida foydalanish boshlanganligini uchratish mumkin[5].

Qorahoniylar davri tarixidan so‘zlovchi buyumlarda ko‘pincha qahrabodan yasalgan munchoqlarga ko‘p uchraydi. Aqiq va shishadan yasalgan munchoqlar bu davrda mashhur bo‘lgan.

Berlin etnoloigya muzeyi to‘plami Markaziy Osiyoga tashrif buyurgan sayyohlar va kelleksionerlar tomonidan to‘ldirilgan. Xususan, muzey eksponatlari orasida zargarlik buyumlari tashkil etadi. Buxoro amirligi va Turkiston General gubernatorligiga tashrif buyurgan Adolf Bastian, Rikmers Gannover, Kalter kabi sayyohlar Berlinga mahalliy hunarmandchilik mahsulotlarining keng turdagi to‘plami xavola etadilar. Ular orasida Xiva ayollari taqinchoqlarni to‘plamini alohida qiymatga ega edi[6].

Sharq san'ati milliy muzeyi Rim shahrining eng jozibakor maskanlaridan biri sifatida o'z ahamiyatini boyitib bormoqda. Ushbu muzeyda o'zbek san'atining noyob durdonasini taqdim etgan Juzeppe Tuchchining hizmatlari beqiyos. Muzeyda O'zbekiston madaniyatiga oid zargarlik buyumlari orasida kumushdan tayyorlangan, marvaridlar, shisha donalari va sadaflar bilan bezatilgan tillaqoshlar, burunga taqiladigan ikkita lativalar joy olgan[7].

O'zbek zargarlari XIX asrda eng noyob buyumlarni yasashni boshlagan[8]. Bu davrda xonliklar o'zaro zargarlik maktablarining uzoq yillik tajribalarni yanada rivojlantirdi va barchani xayratda qoldira oladigan zeb-ziynat buyumlarini yasadi. Naprstek nomidagi Praga (Chexiya) muzeyida o'zbek zargarlik buyumlarining XIX asr oxiri hamda XX asr boshlariga oid kolleksiyasini uchratish mumkin. Samarqand zargar hunarmandlari maktabiga taaluqli bo'lgan taqinchoqlar muzeyga topshirilgan. Shuningdek, Buxoro va Toshkent zargarliari yasagan tumorlar qutilarning to'plami muzey fondini boyitgan[9].

1979 yilda Rossiya Ermitaj muzeyida Amudaryo o'ng qirg'og'idagi Taxti quvvat shahrachasida 1876-1880 yillar oralig'ida topib o'rganilgan Osk xazinasi 1897 yilda Britaniya muzeyiga vasiyat qilib qoldirildi[10].

1962-yilda Toshkentda yirik zargar fabrikasi ishga tushirilishi zeb-ziynat buyumlari oldi-sotdisida keskin burilish yasadi. U 1972-yildan boshlab Toshkent zargarlik zavodi nomi bilan faoliyatini davom ettirdi[11]. Ushbu korxonada artellardan farqli o'laroq, butunlay yangi texnikalardan foydalandi hamda maxsus komissiya tasdiqlagan bir xil uslubdagi taqinchoqlarni yasab, sotuvga chiqardi.

Ittifoq miqyosida Leningrad, Yerevan, Boku, Toshkent kabi yirik shaharlarda zargarlik (oltin) zavodlari paydo bo'ldi[12]. Zavod va fabrikalarda taqinchoqlar konveyer uslubida ishlab chiqarilib, ularni bezatishda Rossiya o'lkalaridan keltirilgan qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlardan foydalanildi. Shuningdek, har bir zargarlik buyumi uchun zavodlar alohida taqinchoq pasporti (hujjat) joriy qilindi, unda taqinchoqni ishlab chiqargan zavod, sanasi, xomashyosi, og'irligi va o'lchamlari ko'rsatildi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash o'rinliki, xalq amaliy san'atining go'zal turkumlaridan bo'lgan zargarlik an'analarini rivojlantirish, ularning noyob namunalarini targ'ib etish, shuningdek, ushbu yo'nalishlarda o'zaro tajriba almashish orqali xalqlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik rishtalarini yanada mustahkamlash, madaniy-gumanitar aloqalarni kuchaytirish, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan kasbiy an'analar va hunarmandchilik maktablarini saqlash va qayta tiklash hamda mintaqaning turizm salohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Madaniy meros durdonalari haqidagi ma'lumotlar xalq turmushi, madaniyati, urf odatlari va

an'analaridan so'zlovchi kitobdir. Shu bois mashhur muzeylar noyob kolleksiyalarni yig'ish va keng ommaga ko'rsatishni maqsad qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Прищепова В.А. Традиционная культура народов Центральной Азии по фотоколлекция музея народоведения в собраниях МАЭ (1920 – 1930-е гг.). Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого // http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-884314-159-6/
2. Ўзбекистон маданий мероси жаҳон тўпламларида туркумидан / Ўзбекистон маданий мероси Москва музейлари тўпламида. Том X. Китоб-альбом. – Тошкент, 2020. – Б. 43.
3. Muzeyning tashkil etilishini bir nechta davr bilan belgilash mumkin. 1918–1924-yillar davomida Markaziy badiiy muzey, 1929-yilda Toshkent san'at muzeyi sifatida faoliyat ko'rsatgan. 1929–1934-yillarda muzey faoliyati to'xtab qoldi. 1935-yildan boshlab O'zbekiston san'at muzeyi nomi bilan yana qaytadan ish boshlagan.
4. Бикжанова М.А. Ювелирное искусства / Народное декоративное искусство Советского Узбекистана. – Москва: Изд-во Акад. наук УзССР, 1955. – С. 152–164.
5. Ўзбекистон маданий мероси жаҳон тўпламларида. Ўзбекистон заргарлик буюмлари жаҳон тўпламларида. XLV Том. Китоб-альбом. –Тошкент: Silk road media, 2022. 33 -Б
6. Берлин этнология музейи. <https://www.smb.museum/en/museums-institutions/ethnologisches-museum/home/>
7. Ўзбекистон маданий мероси Италия тўпламларида. Китоб-альбом. –Тошкент: Silk road media, 2022.
8. Фахретдинова Д. 1998 Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана. – Ташкент: Издательство литература и искусства, 1988. – 204 с.
9. ¹ Ўзбекистон маданий мероси жаҳон тўпламларида. Ўзбекистон заргарлик буюмлари жаҳон тўпламларида. XLV Том. Китоб-альбом. –Тошкент: Silk road media, 2022.
10. ¹ Ўзбекистон маданий мероси Буюк Британия тўпламларида. Китоб-альбом. – Тошкент: Silk road media, 39-бет
11. https://thewikihow.com/video_1p5fD1rq0q8
12. Тамойкин Д. Советские ювелирные изделия. – Канада, 2013.. – С. 449.